

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 122–123

AKTIVITA BUTYRYLCHOLÍNESTERÁZY V SÉRE PACIENTOV S COVID-19 ACTIVITY OF BUTYRYLCHOLINESTERASE IN SERA OF PATIENTS WITH COVID-19

Lenka Nemcová¹, Monika Ďurfinová¹, Štefan Laššán², Eva Uhlíková¹, Viera Kupčová³,
Ladislav Turecký¹

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava

²Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB, Bratislava

³3.interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

ladislav.turecky@fmed.uniba.sk

SÚHRN

COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúce ťažký akútny respiračný syndróm. U ľudí nebolo identifikované pred rokom 2019. Súčasná epidémia začala koncom roku 2019, nasledujúci rok ju WHO vyhlásila za pandémiu. Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva závažnú pneumóniu a môže viesť k úmrtiu pacienta. Pacienti so závažnými príznakmi, ktoré postihujú dýchacie cesty, môžu potrebovať mechanickú ventiláciu. Riziko úmrtia na COVID-19 je vyššie ako riziko pri chrípke. Sérová cholínesteráza (EC 3.1.1.8, pseudocholínesteráza, BChE) je sekrečný enzým syntetizovaný v pečeni a vylučovaný do krvi. Nejedná sa o jeden enzým ale o skupinu viacerých izoenzýmov. BChE kóduje gén na chromozóme č.3 v polohe 3q26.1-26.2, ktorý má 4 exóny. Presná fyziologická funkcia sérovej butyrylcholínesterázy nie je dosiaľ známa. Je známe, že sa podieľa na hydrolýze viacerých xenobiotík, ako napr. sukcinylcholín, prokaín a tetrakaín. Vyšetrenie aktivity sérovej cholínesterázy sa používa ako parameter na posúdenie proteosyntetickej funkcie pečene. V literatúre sa objavilo niekoľko prác, ktoré uvažujú o aktivite BChE ako prognostickom faktore pri mortalite na ochorenie COVID-19. V našej práci sme sa pokúsili overiť tieto hypotézy.

Do súboru bolo zaradených 50 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, hospitalizovaných na pľúcnej

klinike UNB. Z nich počas hospitalizácie zomrelo 15 pacientov (32%). Tých čo prežili sme rozdelili na pacientov s ťažším priebehom (ŤP) (potrebovali pľúcnu ventiláciu) a ľahším priebehom (ĽP) bez pľúcnej ventilácie. Krv na laboratórne vyšetrenia bola odobratá pri prijatí na hospitalizáciu. Aktivitu BChE sme vyšetrovali spektrofotometricky s použitím butyryltiocholínjodidu ako substrátu. Uvoľnený tiocholínjodid reaguje s Ellmanovým činidlom za vzniku 2-nitro-5-merkaptobenzoátu.

Vyšetrenie aktivity BChE ukázalo v skupine pacientov, ktorí počas hospitalizácie zomreli, mierne nižšie aktivity BChE ako v skupine pacientov, ktorí prežili, avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný (55,7 $\mu\text{kat.L}^{-1}$ vs. 64,2 $\mu\text{kat.L}^{-1}$, NS). Po rozdelení na skupinu s ťažším a ľahším priebehom ochorenia bola aktivita u pacientov ťažším priebehom ochorenia vyššia ako u pacientov s ľahším priebehom (70,3 $\mu\text{kat.L}^{-1}$ vs. 60,2 $\mu\text{kat.L}^{-1}$) pričom ani tento rozdiel nebol štatisticky významný. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú aktivitu BChE je obezita. Z tohto dôvodu nás zaujímal vzťah aktivity BChE a BMI. U pacientov s BMI < 30, bola aktivita BChE 57,7 \pm 4,2 $\mu\text{kat.L}^{-1}$, zatiaľ čo u pacientov s BMI > 30 bola aktivita 63,9 \pm 3,7 $\mu\text{kat.L}^{-1}$. Tento rozdiel nebol štatisticky významný. Pri rozdelení pacientov podľa závažnosti ochorenia, u pacientov s ľahším aj ťažším priebehom bola aktivita BChE vyššia u pacientov s BMI > 30. Je známe, že acetylcholín inhibuje vyplavenie prozápalových

cytokínov. Zvýšená aktivita BChE znižuje množstvo acetylcholínu a tak podporuje zápalovú aktivitu. Je možné, že zvýšená aktivita BChE u obéznych pacientov podporuje zápalovú reakciu a spôsobuje ťažší priebeh ochorenia.

Výsledky vyšetrenia aktivity BChE neukázali prognostický význam vyšetrenia tohto enzýmu. Na druhej strane výsledky ukázali možnosť súvisu zvýšených aktivít BChE s intenzitou zápalovej reakcie a tak so závažnosťou priebehu ochorenia COVID-19.

Kľúčové slová: COVID-19; butyrylcholinesteráza; prognóza

ABSTRACT

COVID-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, causing severe acute respiratory syndrome. It was not identified in humans before 2019. The current epidemic began in late 2019, the following year the WHO declared it a pandemic. It mainly affects the respiratory system, in severe cases it causes severe pneumonia and can lead to the death of the patient. Patients with severe symptoms affecting the airways may require mechanical ventilation. The risk of death from COVID-19 is higher than the risk from the flu.

Serum cholinesterase (EC 3.1.1.8, pseudocholinesterase, BChE) is a secretory enzyme synthesized in the liver and secreted into the blood. It is not a single enzyme but a group of several isozymes. BChE encodes a gene on chromosome no. 3 at position 3q26.1-26.2, which has 4 exons. The exact physiological function of serum butyrylcholinesterase is still unknown. It is known that it participates in the hydrolysis of several xenobiotics, such as succinylcholine, procaine and tetracaine. Examination of serum cholinesterase activity is used as a parameter to assess the proteosynthetic function of the liver.

Several works have appeared in the literature that consider BChE activity as a prognostic factor in mortality from the disease COVID-19. In our work, we tried to verify these hypotheses.

50 patients with confirmed COVID-19, hospitalized at the Clinic of Pneumology of University Hospital Bratislava, were included in our study. Of these, 15 patients (32%)

died during hospitalization. We divided the survivors into patients with a more severe course (SC)(needing pulmonary ventilation) and a milder course (MC) without pulmonary ventilation. Blood for laboratory tests was taken upon admission to hospital. We investigated BChE activity spectrophotometrically using butyrylthiocholine iodide as a substrate. The liberated thiocholine iodide reacts with Ellman's reagent to form 2-nitro-5-mercaptobenzoate.

Examination of BChE activity showed slightly lower BChE activities in the group of patients who died during hospitalization than in the group of patients who survived, but this difference was not statistically significant ($55.7 \mu\text{kat}\cdot\text{L}^{-1}$ vs. $64.2 \mu\text{kat}\cdot\text{L}^{-1}$, NS). After dividing into a group with a more severe and a milder course of the disease, the activity in patients with a more severe course of the disease was higher than in patients with a milder course ($70.3 \mu\text{kat}\cdot\text{L}^{-1}$ vs. $60.2 \mu\text{kat}\cdot\text{L}^{-1}$), while this difference was not statistically significant either. One of the factors that affect BChE activity is obesity. For this reason, we were interested in the relationship between BChE activity and BMI. In patients with BMI < 30, BChE activity was $57.7\pm 4.2 \mu\text{kat}\cdot\text{L}^{-1}$, while in patients with BMI > 30, activity was $63.9\pm 3.7 \mu\text{kat}\cdot\text{L}^{-1}$. This difference was not statistically significant. When the patients were divided according to the severity of the disease, in patients with mild and severe course, BChE activity was higher in patients with BMI > 30.

Acetylcholine is known to inhibit the release of pro-inflammatory cytokines. Increased activity of BChE reduces the amount of acetylcholine and thus promotes inflammatory activity. It is possible that the increased activity of BChE in obese patients promotes the inflammatory response and causes a more severe course of the disease.

The results of the examination of BChE activity did not show the prognostic significance of the examination of this enzyme. On the other hand, the results showed the possibility of a connection of increased BChE activities with the intensity of the inflammatory reaction and thus with the severity of the course of the disease of COVID-19.

Key words: COVID-19; butyrylcholinesterase; prognosis